

**TABIY FANLARNI O’QITISHDA LOYIHA ISHLARI O’TKAZISHNING
O’QUVCHILAR KREATIV SIFATLARI RIVOJIGA TA’SIRI**

Toyirova Maxmuda Mamatovna

*Buxoro viloyat xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning
malakasini oshirish hududiy markazi, o’qituvchi*

Annotatsiya: Maqolada ta’lim jarayonida o’quvchilarni kreativ sifatlarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik jihatlari tabiiy fanlardan loyiha ishini o’tkazish misolida qarab chiqilgan. Loyiha ishi yordamida hosil qilinadigan bilim, ko’nikma, malaka hamda kompetensiyalar ko’rsatib berilgan.

Kalit so’zlar: kreativlik, ijodkorlik, ta’lim metodi, loyiha ishi, bir urug’pallali, ikki urug’pallali, sifat reaksiyasi.

Umumta’lim maktablaridagi kimyo va biologiya fanlarini o’qitish sifati bugungi davr talablariga javob bermasligini, o’qitish metodologiyasi va laboratoriyalar ma’nan eskirganligini alohida qayd etish zarur[1]. Aksariyat maktablarda an’anaviy shaklda olib boriladigan ta’lim usuli hali hamon qo’llanilib kelinmoqda va u o’quvchilarga oldindan ma’lum bo’lgan axborot, tushunchalar, bilim, ko’nikma, malakalarni berish bilan chegaralanmoqda. Oquvchilarning aqliy fikrlashlarini tayyor mavjud bo’lgan yo’llar bilan o’stirish maqsadga erishishning oddiy usuli bo’lib, u ijodkorlikka, izanuvchanlikka olib kelmaydi[2.441 b].

Mamlakatimiz taraqqiyotida texnologiya, xomashyo, jihozlar, energo resurslar, ekologik o’zgarishlar borgan sari globallashib, uning boshqaruvchisidan yuksak mahorat egasi bo’lishni talab etmoqda. Umuman, ta’lim tizimida ham uning dasturlari, mazmuni takomillashib bormoqda. Bunday tezkor o’zgarishlar bilim olishning zamonaviy texnologiyalari, masofavuy, loyihalangan ta’lim, media ta’limni, ya’ni shaxsiy ijodkorlikka asoslangan ta’limni joriy qilish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda [2.448 b.].

Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda o’quvchilarni izlanishga, ijodkorlikka, erkin va mustaqil fikrlashga o’rgatadigan metodlar zarur. Shunday metodlardan biri – bu kreativ ta’lim metodidir.

Kreativlikni o’rganishda mamlakatimizda J.Yo’ldoshev, F.Yo’ldosheva, O’.Tolipov, M.Usmonboyeva, O.Quddusovlarning, xorijiy davlatlarda esa, N.V.Rojdenstvenskaya, A.V.Tolshin, T.Toivanena, L.Halkilahtia, H. Ruismaki T.Lyubort, S.Tordjmanlarning ishlari diqqatga sazovordir.

Kreativlik – bu joylashgan kontekstiga mos keladigan yangi mahsulotni yaratish qobiliyatidir. Bu mahsulot g’oya, musiqiy asar, hikoya, hattoki reklama bo’lishi mumkin [3.17 b].

Kreativ ta’lim metodi o’quvchilarning ijodiy qobiliyatini takomillashtirishga yo’naltirilgan bo’ladi. Ayniqsa muammoli, loyihalashtirilgan va jadallashtirilgan ta’limlarning qo’llanishi o’quvchilarda yaratuvchanlik, bunyodkorlik qobiliyatlarini o’sishiga olib keladi.

Lekin kreativ ta’lim metodi asosida tashkil etilgan darslar jarayonida o’quvchi qabul qiluvchi ob’yektdan ijodkor (kreativ) sub’yektga aylanadi. Pred-metni (tomoni, mazmuni) o’zlashtiruvchi o’ziga nisbatan yaratuvchanlik bilan yondashish asosida o’zlashtirib oladi. Har bir faktik materialga ijodiy va tanqidiy qaray olad. Olinayotgan o’quv materialiga unga yangicha qarash, qo’shimcha materiallarni olish, o’zlashirishga yo’l ochadi. Ko’pincha bunday hollar o’zlashtirishga evristik yondashuvni shakllantiradi. Bu esa malakali mutaxassislarni kelajakda olgan bilim, ko’nikmasining faqat ijrochisigina bo’lib qolmay, balki o’z kasbiy faoliyatiga ijodkorlik, yaratuvchanlik asosida qarashga olib keladi.

Hozirgi kun ta’lim tizimining bosh va asosiy maqsadi ham ijodiy fikrlaydigan malakali mutaxassislarni va yuksak darajadagi fikr yurituvchi shaxsni tarbiyalash va tayyorlashdan iborat.

Agar ta’lim jarayoni o’quvchilar faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan, loyihalar jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo’nalishga ega bo’lib, o’quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi.

Ijodkorlik va madaniyatlilik o'quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham o'quv jarayonidan tashqari vaqtda

«Texnik loyihalash ijodiy asoslaru» kabi ilmiy izlanish yo'nalishidagi to'garaklar tashkil etilsa, o'quvchilarning loyihalash ijodkorligi oshib boradi va kasbiy mahoratli, ijodkor bo'lib yetishishiga sabab bo'ladi[2.449].

O'quv jarayonini kreativ yo'naltirish uchun:

1. O'quv jarayoni o'quv materialini berib borish, boshqa qiziqarli qo'shimcha materiallarni taklif etish va o'quvchilarni izlanishga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi material asosida ularni o'z ehtiyoji, xohishi bilan yangilik sari yetaklash.

2. O'quv jarayonini ham shunday o'zgartirish kerakki, o'quvchilar o'quv materiallarining yaratuvchisiga aylanib, berilgan o'quv materiali o'sha yaratuvchilikka xizmat qilsin.

3. O'quv materillariga yangi qo'shimchalar kiritish orqali evristik strategiya, taktika, metod va usullar taklif etish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashga bo'lgan qiziqishini oshirish kerak[2.450 b.].

O'quvchilar faoliyatida yaratuvchanlik, ijodiy fikrlash sifatleri har qanday vazifani, loyihani yechishda sarmahsul hisoblanib, o'quvchilar kreativ sifatlerini rivojlantirishda loyiha ishlerini bajarish yaxshi natijalar beradi. Tabiiy fanlardan bir va ikki urug'pallali o'simliklarni taqqoslash bo'yicha o'tkaziladigan loyiha ishi misolida quyida o'quvchilarning kreativ sifatlerini rivojlantirish yo'llarini ko'ramiz.

Insoniyat doimo atrof-muhit, o'simliklar va hayvonlarni, ularda sodir bo'ladigan jarayonlarni, ularning bir-biriga o'xshashlik va farqli tomonlarini aniqlashga qiziqib kelgan. O'simliklardan bir va ikki urug'pallalilarni ildizi, poyasi, bargi, urug'ining ichki tuzilishidagi farqlarni aniqlashga muvaffaq bo'lingan. Kelgusidagi vazifa esa, bu ma'lumotlarni o'quvchilarga o'rgatish va ularda kreativ fikrlashni shakllantirish orqali ushbu o'simliklardan yuqori hosil olishga erishishdir.

Loyiha ishini bajarishdan oldin o'quvchilar bilan mavzu bo'yicha savol-javob o'tkaziladi. Nazariy bilimlar takrorlanadi, ishning maqsadi aniqlanadi. Bu loyiha ishini bahor faslida o'tkazish tavsiya etiladi.

Loyiha ishini bajarish uchun kerak bo’ladigan jihoz va moddalar: bug’doy, loviya donlari, yod, havoncha, mato, lineyka.

Ishni bajarish ketma-ketligi:

1. Urug’larning kimyoviy tarkibini tekshirib ko’rish uchun, ulardan 2-3 donadan olib, havonchada yanchiladi va yod tomiziladi(kraxmalga sifat reaksiyasi)(1-guruh);

2. Bir siqim bug’doy surp matoga yoki 5-6 qavatli dokaga tugib, iliq suv sepiladi. Bu ish har 2-3 soatda takrorlanadi. Ertasi kuni matoni ochib ko’riladi va bug’doy nishlagan bo’lsa uni olib, sellofan ustiga 1 sm qalinlikda yoyib qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan iliq suv sepiladi, o’zgarishlar kuzatib, qayd etib boriladi. 3-4 kundan keyin o’sgan bugdoyni bir qismi havonchada yanchilib, yod tomiziladi (2-guruh);

3. Loviya urug’lari 1 soat davomida iliq suvda ivitiladi va bir qismi sellofan ustiga 1 sm qalinlikda yoyib qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan iliq suv sepiladi[4.87 b.], o’zgarishlar kuzatiladi va qayd etib boriladi (3-guruh).

Bugdoy va loviyaning qolgan qismi maktab tajriba maydonchasiga yumshatilgan nam tuproqqa 15 sm oraliqda, har xil chuqurlikda ekib qo’yiladi. Vaqti-vaqti bilan suv beriladi. Urug’lar barglari hosil bo’lgach, ularni ildiziga shikast yetkazmasdan, har bir o’simlikdan ikki donadan o’qituvchi hamrohligida kovlab olinadi, ildizlari tuproqdan tozalanadi. Sinfxonasida o’simliklarning o’xshashlik va farqli jihatlari taqqoslanadi.

Yuqorida keltirilgan algoritm asosida o’quvchi tajribani bajarganda unda loyihani o’tkazish, o’lchash, kreativ fikrlash va xulosalar chiqarish kompetensiyasi samarali shakllanadi.

Kuzatishlar asosida quyidagi jadval to’ldiriladi:

Vaqt	Bug’doy ildizi va poyasi o’lchami	Loviya ildizi va poyasi o’lchami	Izoh
1- kun			

2- kun			
3- kun			
4- kun			
5- kun			

Savollar:

- 1.Yanchilgan bug'doyga yod tomizilganda qanday rang hosil bo'ldi? Nima uchun?
2. O'sgan bug'doy yanchilishidan hosil bo'lgan massaga yod tomizilganda qanday rang hosil bo'ldi? Nima uchun?
3. Sumalak qanday tayyorlanadi? U nima uchun shirin ta'mga ega?
4. O'simliklarga sepilgan suv qanday vazifalarni bajaradi?
5. Bug'doy va loviyaning unishida farq bormi?
6. Urug'lar qanday chuqurlikda ekilganda ular yaxshi o'sganligi aniqlandi?
7. Sizningcha bu o'simliklarni o'stirish uchun yana qanday sharoitlar kerak?
8. Tuproqda o'stirilgan o'simliklar bilan sinfxonasida o'stirilgan o'simliklarda qanday farq bor?

Loviya va bug'doy o'simliklarini taqqoslagandan keyin quyidagi jadval to'ldiriladi:

O'simliklar	Urug'pallabalar	Bar g bandi	Ildi zi	Barg tomirlanishi	Yod bilan rangi
Bug'doy					
Loviya					

O'rganish natijalari:

Bilim	Ko'nikmalar	Munosabat va qadriyatlar
-------	-------------	--------------------------

<p>1. Bir va ikki urug' pallalilar tuzilishidagi farqni o'rganadi</p> <p>2. Urug'larning kimyoviy tarkibini o'rganadi</p> <p>3. Ungan o'simlikda kimyoviy tarkibi o'zgarishini o'rganadi</p> <p>4. O'sishga turli omillar ta'sirini o'rganadi</p>	<p>1. Urug'lar tarkibini tekshirish</p> <p>2. Urug'larni undirish</p> <p>3. O'simliklarni taqqoslash</p> <p>4. Xulosalar chiqarish</p> <p>5. Ijodiy fikrlash</p>	<p>1. Atrofdagi o'simliklarga qiziquvchanlik ortadi</p> <p>2. Tabiatda bir va ikki urug' pallalilarning ahamiyatini anglash</p> <p>3. O'simliklarni zararli ta'sirlaridan asrash</p>
---	--	--

Shakllantiriladigan kompetensiyalar:

Ilmiy kompetensiya: Bir va ikki urug' pallalilarni tashqi va ichki tuzilishini, bir-biridan farqli jihatlarini aniqlaydi. Ularni o'stirish sharoitlarini o'zgartirish bo'yicha kreativ fikrlaydi.

Amaliy kompetensiya: Urug'lar tarkibini mustaqil ravishda tekshiradi, o'simliklarni tashqi belgilariga ko'ra farqlaydi. Yana qanday usullar yordamida ular tarkibini aniqlash yuzasidan kreativ fikrlab, tajribalar qila oladi.

Fanlararo bog'liqlikni ta'minlash:

Kimyo – urug'larni kimyoviy tarkibini aniqlash;

Matematika – o'simliklarni o'lchash, ular orasidagi farqni hisoblash;

Tarbiya – tabiatga hurmat, o'simliklarni muhofaza qilish, ko'paytirish.

Xulosa qilib aytganda, loyiha ishi asosida tashkil qilingan darslar yordamida o'quvchilarda nazariy olingan bilimlarini amalda qo'llash orqali ularning haqqoniyligiga amin bo'lish, ijodiy va tanqidiy fikrlash, mustaqil harakat qilish, natijalar olish, ularni asoslash, yangi takliflar berish ko'nikmalari shakllanadi.

Kutilgan natijani olish uchun yangi usullarni topish, kelajakda olinishi mumkin bo'lgan natijalar uchun oldindan prognoz qilish kabi kreativ sifatlar rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4805-son [qarori](#).
2. Atayeva N., Salayeva M., Hasanov S. Umumiy pedagogika. O‘quv qo‘llanma. II kitob. H. Boboyevning umumiy tahriri asosida. -T.: «Fan va texnologiya», 2013, 860 b.
3. Lyubort T. Psixologiya kreativnosti. “Kogito-Sentr”, 2003. 24 b.
4. Pratov O’ va b. Biologiya (Botanika). 6-sinf uchun darslik. T.: -“O‘zbekiston” NMIU. 2017. 144 b.